

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 577.3

DOI: 10.5281/zenodo.12532471

EDN: RDWDDF

ВЛИЯНИЕ СОЧЕТАННОГО ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕМЕННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ И НИЗКОЧАСТОТНОЙ ВИБРАЦИИ НА РАННИЕ СТАДИИ ОНТОГЕНЕЗА И МОРФОМЕТРИЮ КУКУРУЗЫ САХАРНОЙ

© 2024. В.О. Корниенко, К.А. Авдеева, А.С. Яицкий

В работе определены экологически безопасные параметры физических факторов, при которых наблюдали стимулирующие ответные реакции растений. Для выборки 6 и 10 переменное магнитное поле нейтрализовало ингибирующее действие вибрации частотой 8 и 13 Гц. Для выборок 8, 14 и 16 переменное магнитное поле усиливало стимулирующее действие вибрации. При влиянии ПеМП и вибрации 55 Гц совместное действие факторов снижает ростовые показатели. Наиболее ценные, с точки зрения экологической безопасности, это выявленные параметры физических факторов, приводящие к гибели части выборки, значительному торможению ростовых процессов выживших организмов, а также снижению биологической продуктивности. При оценке полученных данных критическими для растений оказались вибрации с частотой 5 Гц, 8 Гц, 13 Гц, а также сочетанное действие ПеМП и вибрации 5 и 16 Гц.

Ключевые слова: экологическая безопасность; кукуруза сахарная; переменное магнитное поле; магнитная индукция; онтогенез; морфометрия.

Введение. Живые системы в процессе своего эволюционного развития выработали различные механизмы взаимодействия с физическими факторами различной природы. Одним из таких факторов является магнитное поле как естественного, так и антропогенного происхождения. Такой антропогенный фактор имеет практический интерес, как с точки зрения экологии, так и сельского хозяйства [1–3]. В первую очередь это связано с тем, что переменное магнитное поле оказывает достаточно выраженное действие на морфологические, физиологические, биохимические и биофизические характеристики многих растений.

В рамках отечественной научной школы кафедры биофизики под руководством профессора С.В. Беспаловой, биофизические механизмы реагирования биосистем на действие переменного магнитного и электромагнитного полей изучали П.К. Хиженков, М.В. Нецветов и В.О. Корниенко [1–4]. В результате, как обобщение, выявлена сложная зависимость морфометрических параметров растений от прикладываемого магнитного поля с различными характеристиками (амплитуда, частота, экспозиция), которая прослеживается как в лабораторных условиях, так и *in situ*. Выявленные стимулирующие эффекты имеют практическое применение для агропромышленного комплекса.

Целью настоящей работы было исследование влияния переменного сочетанного действия физических факторов – переменного магнитного поля и низкочастотной вибрации на морфометрические показатели и онтогенез семян кукурузы сахарной «Пролетарская» (элита).

Задачи:

1. Оценка влияния сочетанного действия переменного магнитного поля частотой

30 Гц и низкочастотной вибрации в широком диапазоне на начальные стадии онтогенеза кукурузы сахарной «Пролетарская» (элита).

2. Оценка влияния сочетанного действия переменного магнитного поля частотой 30 Гц и низкочастотной вибрации в широком диапазоне на морфометрию надземной части и корневой системы кукурузы сахарной «Пролетарская» (элита).

3. Оценка влияния сочетанного действия переменного магнитного поля частотой 30 Гц и низкочастотной вибрации на биомассу надземной части и корневой системы кукурузы сахарной «Пролетарская» (элита).

Материалы и методы. Объект исследования – семена кукурузы сахарной «Пролетарская» (элита). Семена кукурузы сахарной помещали в диэлектрический контейнер и располагали в межполюсном пространстве катушек (рис. 1). Экспозиция в переменном магнитном поле семян кукурузы сахарной составляла 60 минут. Семена помещали в контейнер только в сухом состоянии для того, чтобы после обработки они могли транспортироваться как в условиях лаборатории с возможностью длительного хранения, так и к месту использования на сельскохозяйственных угодьях при посадочных работах. Необходимые параметры переменного магнитного поля (амплитуда, частота и тип необходимого сигнала) задавались на генераторе сигналов специальной формы Г6 28, с помощью источника тока с высоким выходным сопротивлением (ИТУН) работающего в ключевом режиме. Контроль выходных параметров на самих катушках осуществляли с помощью осциллографа. Обработка семян кукурузы сахарной происходила при постоянном значении магнитной индукции ПемП (1 мТл), частоте 30 Гц с типом сигнала синусоида.

Рис. 1. Внешний вид устройства по обработке семян кукурузы сахарной переменным магнитным полем
Обозначения: 1 – две катушки; 2 – осциллограф; 3 – генератор сигналов специальной формы Г6 28;
4 – источник тока с высоким выходным сопротивлением (ИТУН) работающий в ключевом режиме

После обработки ПеМП проводили дополнительную обработку вибрацией на виброустановке (рис. 2) также в сухом состоянии с экспозицией равной 60 минут.

Рис. 2. Внешний вид вибрационной установки для обработки семян кукурузы сахарной
Примечания: установка состоит из генератора сигналов специальной формы Г6 28 и динамика, а также контейнера для семян растений.

В результате проведения всех серий эксперимента были сформированы выборки, представленные в таблице 1.

Таблица 1
 Схема обработки семян кукурузы сахарной

Название группы	Описание группы
1	Контрольная группа растений без влияния физических факторов
2	ПеМП (В=1 мТл; f=30 Гц)
3	Вибрация f=5 Гц
4	ПеМП (В=1 мТл; f=30 Гц) + Вибрация f=5 Гц
5	Вибрация f=8 Гц
6	ПеМП (В=1 мТл; f=30 Гц) + Вибрация f=8 Гц
7	Вибрация f=10 Гц
8	ПеМП (В=1 мТл; f=30 Гц) + Вибрация f=10 Гц
9	Вибрация f=13 Гц
10	ПеМП (В=1 мТл; f=30 Гц) + Вибрация f=13 Гц
11	Вибрация f=16 Гц
12	ПеМП (В=1 мТл; f=30 Гц) + Вибрация f=16 Гц
13	Вибрация f=21 Гц
14	ПеМП (В=1 мТл; f=30 Гц) + Вибрация f=21 Гц
15	Вибрация f=34 Гц
16	ПеМП (В=1 мТл; f=30 Гц) + Вибрация f=34 Гц
17	Вибрация f=55 Гц
18	ПеМП (В=1 мТл; f=30 Гц) + Вибрация f=55 Гц

После всех обработок образцы помещались в ростовую камеру, при этом подложкой для семян служила влажная фильтровальная бумага. Полив осуществлялся только дистиллированной водой с целью исключения дополнительных факторов влияния. Контрольные партии семян находились вне действия физических факторов при прочих равных условиях. Семена прорастивали при температуре +20 °С. Энергию

прорастания и всхожесть семян определяли в сроки, указанные в ГОСТ 12038-84 [5]. После завершения эксперимента оценивали онтогенез растений, а также морфометрию надземной части и корневой системы как среднюю длину стебля и главного корня в каждой из выборок ($L_{\text{ср.}}$). Для удобства сравнения результаты, полученные в опытных выборках, относили к контрольным: $\text{Длина} = L_{\text{ср.}} \text{ опыт} / L_{\text{ср.}} \text{ контроль}$. Все полученные результаты обрабатывались методами вариационной статистики с использованием пакета компьютерных программ «Statistica».

Результаты и обсуждения. *Онтогенетические исследования кукурузы сахарной под действием сочетанного действия физических факторов.* При оценке влияния сочетанного действия физических факторов учитывали развитие выборки, считая, что положительным эффектом является выход проростка в фазу coleoptile и 1–2 листа (рис. 3).

Рис. 3. Онтогенетические изменения в проростках кукурузы сахарной на 8 сутки эксперимента в зависимости от схемы обработки (см. табл. 1)

В ходе исследований установили, что на развитие организма положительно повлияли следующие схемы обработки: 6 (+22 %), 7 (+34 %), 8 (+38 %), 10 (+41 %), 11 (+56 %), 12 (+19 %), 13 (+19 %), 14 (+16 %), 15 (+13 %), 17 (+13 %). С 6 по 11 схемы наблюдается нарастание положительного эффекта с максимумом +56 % для выборки обработанной только вибрацией 16 Гц, затем имеется спад до 13–19 % в зависимости от схемы обработки. Нейтральный эффект во всех повторностях (с учетом отклонений от среднего и перекрытия диапазона) выявили в схемах 2, 3, 4, 16, 18. Ингибирующим действием обладали низкочастотные вибрации $f=8$ Гц (-25 %) и $f=13$ Гц (-22 %).

Морфометрия кукурузы сахарной под действием сочетанного действия физических факторов. Оценивая морфометрию надземной части растений и корневой системы по сравнению с контрольной группой, можно отметить, что имеется корреляция с полученными данными по развитию организма в зависимости от схемы обработки (рис. 4).

Рис. 4. Относительные значения длины надземной части (проростков) и корневой системы (главного корня) кукурузы сахарной по сравнению с контрольной группой на 8 сутки эксперимента в зависимости от частоты вибрации (схемы обработки см. табл. 1)

Так ингибирующее действие зафиксировано для образцов обработанных только низкочастотной вибрацией (рис. 4) со значениями $f=5$ Гц (Лстебля -44% , Лкорня -39%), $f=8$ Гц (Лстебля -60% , Лкорня -60%) и $f=13$ Гц (Лстебля -69% , Лкорня -44%) и при сочетанном действии ПемП и вибраций (рис. 5) $f=5$ Гц (Лстебля -24% , Лкорня -51%) и $f=16$ Гц (Лстебля -30%).

Рис. 5. Относительные значения длины надземной части (проростков) и корневой системы (главного корня) кукурузы сахарной по сравнению с контрольной группой на 8 сутки эксперимента при сочетанном действии ПемП и вибрации (схемы обработки см. табл. 1)

Положительные эффекты проявились в следующих схемах обработки семян растений: 6 группа (Лстебля $+40\%$, Лкорня $+50\%$), 7 группа (Лстебля $+20\%$), 8 группа

(Лстебля +50 %, Лкорня +30 %), 10 группа (Лстебля +16 %, Лкорня +64 %), 11 группа (Лстебля +30 %, Лкорня +60 %), 13 группа (Лстебля +23 %, Лкорня +33 %), 14 группа (Лстебля +27 %, Лкорня +52 %), 15 группа (Лстебля +34 %, Лкорня +70 %), 16 группа (Лкорня +13 %), 17 группа (Лстебля +13 %, Лкорня +33 %).

Биомасса наземной части и корневой системы также связана с развитием организма, и коррелировала для групп как со стимулирующими откликами от действия физических факторов, так и в случае ингибирующего их действия (рис. 6). Для выборок подвергшихся только низкочастотным вибрациям, характерных, например, для техногенно трансформированных территорий, выявили значительное снижение биомассы: при $f=5$ Гц (Мстебля -34 %, Мкорня -29 %), при $f=8$ Гц (Мстебля -42 %, Мкорня -37 %) и $f=13$ Гц (Мстебля -47 %, Мкорня -37 %). Также при сочетанном действии факторов для некоторых групп происходило незначительное снижение массы – группа 4 (Мстебля -17 %, Мкорня -21 %) и 12 (Мстебля -17 %). Влияние только переменного магнитного поля с частотой 30 Гц имело нейтральный характер (рис. 6).

Рис. 6. Масса стебля и корня проростков в зависимости от схемы обработки (см. табл. 1)

При сопоставлении первой части эксперимента (онтогенез растений) со второй (по оценке морфометрии и значениям биомассы), достоверно определили экологически безопасные параметры физических факторов:

только влияние вибрации

а) $f=10$ Гц, развитие организма по фазам онтогенеза +34 %, развитие морфометрии надземной части +20 %, развитие корневой системы имело нейтральный характер (+4 %), общая биомасса выборки имела небольшой прирост +7 %;

б) $f=16$ Гц, развитие организма по фазам онтогенеза +56 %, развитие морфометрии надземной части +30 %, развитие корневой системы +60 %, общая биомасса не отличалась от контроля;

в) $f=21$ Гц, развитие организма по фазам онтогенеза +19 %, развитие морфометрии надземной части +23 %, развитие корневой системы +33 %, общая биомасса выборки имела небольшой прирост +13 %;

г) $f=34$ Гц, развитие организма по фазам онтогенеза +13 %, развитие морфометрии надземной части +34%, развитие корневой системы +70 %, общая биомасса выборки имела небольшой прирост +8 %;

д) $f=55$ Гц, развитие организма по фазам онтогенеза +13 %, развитие морфометрии надземной части +13 %, развитие корневой системы +33 %, общая биомасса выборки имела небольшой прирост +9%.

сочетанное влияние ПемП и вибрации

е) магнитная индукция 1 мТл, частота сигнала 30 Гц, тип сигнала синусоида и вибрация 8 Гц – развитие организма по фазам онтогенеза +22 %, развитие морфометрии надземной части +40 %, развитие корневой системы +50 %, общая биомасса выборки имела небольшой прирост +12 %;

ж) магнитная индукция 1 мТл, частота сигнала 30 Гц, тип сигнала синусоида и вибрация 10 Гц – развитие организма по фазам онтогенеза +38 %, развитие морфометрии надземной части +50 %, развитие корневой системы +30 %, общая биомасса выборки имела небольшой прирост +15 %;

з) магнитная индукция 1 мТл, частота сигнала 30 Гц, тип сигнала синусоида и вибрация 13 Гц – развитие организма по фазам онтогенеза +41%, развитие морфометрии надземной части +16%, развитие корневой системы +64%, общая биомасса выборки имела небольшой прирост +14%;

и) магнитная индукция 1 мТл, частота сигнала 30 Гц, тип сигнала синусоида и вибрация 21 Гц – развитие организма по фазам онтогенеза +16 %, развитие морфометрии надземной части +27 %, развитие корневой системы +52 %, общая биомасса выборки имела небольшой прирост +10 %;

к) магнитная индукция 1 мТл, частота сигнала 30 Гц, тип сигнала синусоида и вибрация 34 Гц – развитие организма по фазам онтогенеза имело нейтральный характер, развитие корневой системы +13 %, общая биомасса выборки имела небольшой прирост +8 %;

л) магнитная индукция 1 мТл, частота сигнала 30 Гц, тип сигнала синусоида и вибрация 55 Гц – развитие организма по фазам онтогенеза имело нейтральный характер, развитие корневой системы +18 %, общая биомасса выборки имела небольшой прирост +9 %;

Заключение. Определены экологически безопасные параметры физических факторов, при которых наблюдали стимулирующие ответные реакции растений. Для выборки 6 и 10 переменное магнитное поле нейтрализовало ингибирующее действие вибрации частотой 8 и 13 Гц. Для выборок 8, 14 и 16 переменное магнитное поле усиливало стимулирующее действие вибрации. При влиянии ПемП и вибрации 55 Гц совместное действие факторов снижает ростовые показатели.

Наиболее ценные, с точки зрения экологической безопасности, это выявленные параметры физических факторов, приводящие к гибели части выборки, значительному торможению ростовых процессов выживших организмов, а также снижению биологической продуктивности. При оценке полученных данных критическими для растений оказались вибрации с частотой 5 Гц, 8 Гц, 13 Гц, а также сочетанное действие ПемП и вибрации 5 и 16 Гц.

Работа выполнена по теме государственного задания (номер госрегистрации 124012400345-8).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Нецветов М. В. Взаимодействие биологических систем с переменными магнитными полями, электрическими токами и механическими колебаниями как экологическими факторами: автореф. дис. канд. биол. н.: 03.00.16 / Донецкий национальный ун-т. – Донецк, 2002. – 150 с.

2. Корниенко В. О., Котюк П. Ф., Яицкий А. С. Влияние сочетанного действия переменного магнитного поля и низкочастотной вибрации на рост и развитие кукурузы сахарной (*Zea mays* L.) / В. О. Корниенко, П. Ф. Котюк, А. С. Яицкий // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и Технические Науки. – 2022. – № 09. – С. 15-21.
3. Корниенко В. О., Котюк П. Ф., Яицкий А. С. Влияние переменного магнитного поля (1-14 мТл) на рост и развитие кукурузы сахарной / В. О. Корниенко, П. Ф. Котюк, А. С. Яицкий // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и Технические Науки. – 2021. – № 11. – С. 17-23.
4. Хиженков П. К. Структурированные магнитные жидкости / П. К. Хиженков, М. В. Нецветов, И.М. Макмак. – Донецк: ДонФТИ НАН Украины, 2008. – 140 с.
5. ГОСТ 12038-84. Семена сельскохозяйственных культур. Методы анализа: сб. ГОСТов. М.: ИПК Издательство стандартов, 2004. 47 с.

Поступила в редакцию 20.05.2024 г.

THE EFFECT OF THE COMBINED ACTION OF AN ALTERNATING MAGNETIC FIELD AND LOW-FREQUENCY VIBRATION ON THE EARLY STAGES OF ONTOGENESIS AND MORPHOMETRY OF *ZEA MAYS* L.

V. Kornienko, K. Avdeeva, A. Yaitsky

The work identifies environmentally safe parameters of physical factors under which stimulating plant responses were observed. For samples 6 and 10, an alternating magnetic field neutralized the inhibitory effect of vibration with a frequency of 8 and 13 Hz. For samples 8, 14 and 16, the alternating magnetic field enhanced the stimulating effect of vibration. Under the influence of an alternating magnetic field and 55 Hz vibration, the combined effect of factors reduces growth rates. The most valuable, from the point of view of environmental safety, are the identified parameters of physical factors that lead to the death of a part of the sample, a significant inhibition of the growth processes of surviving organisms, as well as a decrease in biological productivity. When evaluating the data obtained, vibrations with a frequency of 5 Hz, 8 Hz, 13 Hz, as well as the combined effect of an alternating magnetic field and vibrations of 5 and 16 Hz, turned out to be critical for plants.

Keywords: environmental safety; *Zea mays* L.; alternating magnetic field; magnetic induction; ontogenesis; morphometry.

Корниенко Владимир Олегович

кандидат биологических наук, заведующий научно-исследовательской частью, доцент кафедры биофизики; ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.

Kornienko Vladimir Olegovich

candidate of biological sciences, head of Research Department, associate professor of Biophysics Department; Donetsk State University, Donetsk, DPR, Russian Federation.

Авдеева Ксения Александровна

младший научный сотрудник, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.

Avdeeva Kseniya Aleksandrovna

junior researcher, Donetsk State University, Donetsk, DPR, Russian Federation.

Яицкий Андрей Степанович

старший преподаватель кафедры биологии, экологии и методики обучения ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет», г. Самара, РФ.

Yaitsky Andrey Stepanych

senior lecturer of Biology, Ecology and Methods of Teaching Department, Samara State University of Social Sciences and Education, Samara, Russian Federation.